

ANÁLISE SOBRE AS DISPARIDADES RACIAIS NAS TAXAS DE INCIDÊNCIA DE HEPATITES VIRAIS NA REGIÃO NORTE DO BRASIL

João Gustavo Rodrigues Ribeiro – UNITPAC - foconoaleco800@gmail.com
Ezequiel Gonçalves Rodrigues UNITPAC – ezequielgr3@gmail.com
Maria Clara Costa Cerqueira - UNITPAC – mcclaracerqueira@gmail.com
Beatriz de Sousa Goulart Vieira - UNITPAC – beatrizzgoulartt@gmail.com
Iasmim Borges dos Santos - UNITPAC – iasmimborges12@gmail.com
Myrella Lessio Castro - UNITPAC - myrella.castro@unitpac.edu.br

INTRODUÇÃO: Hepatites virais são doenças infecciosas de relevância para a saúde pública, devido às suas altas taxas de incidência e complicações em suas formas agudas e crônicas. Nos últimos três anos (2022, 2023 e 2024), a região Norte do Brasil registrou 2.489 casos de hepatites virais, representando um aumento maior que 60 vezes – um super crescimento - em relação ao período anterior (2019, 2020 e 2021). Esse crescimento desperta questionamentos sobre os fatores que contribuem para a disseminação da doença, incluindo desigualdades socioeconômicas, acesso ao sistema de saúde e determinantes raciais. **OBJETIVOS:** Analisar a influência racial nas taxas de incidência de hepatites virais na região Norte do Brasil, comparando os índices entre pessoas negras/pardas e brancas. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo e quantitativo sobre a prevalência das hepatites virais na região Norte do Brasil, no período de janeiro de 2022 a dezembro de 2024. Os dados foram obtidos a partir do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), acessado por meio da plataforma TabNet/DATASUS. As variáveis analisadas a partir de estatística descritiva foram: taxa de incidência de hepatites virais, raça, estados e região. A análise teve como objetivo comparar a incidência da doença entre pessoas negras ou pardas e brancas nos principais estados da região Norte. **RESULTADOS:** Dos 2.489 casos analisados, o ano de 2023 se destacou, concentrando 92% das notificações. Entre os estados avaliados, o Amazonas apresentou a maior incidência, com 657 casos registrados nos últimos três anos, dos quais 87% ocorreram em pessoas negras ou pardas, enquanto apenas 4% foram em pessoas brancas. No Pará, das 607 notificações, 85% corresponderam à população preta/parda. Já no Tocantins, essa população representou 74% dos 119 casos registrados. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que, além de representar um desafio do ponto de vista patogênico, as hepatites virais também configuram uma problemática socio-racial, evidenciada pela predominância dos casos na população negra e parda. Além disso, o super crescimento registrado exige um estudo aprofundado para compreender os fatores que impulsionaram esse aumento no número de casos e identificar as políticas públicas necessárias para seu controle. No entanto, uma limitação deste estudo foi a falta de diferenciação entre os tipos virais nas fontes epidemiológicas, o que restringe a análise ao contexto geral das hepatites.

Palavras-chave: Hepatite, Epidemiologia e População Negra.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Ministério da Saúde**. DATASUS. Tabnet. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022. Disponível em: <https://datasus.saude.gov.br/informacoes-de-saude-tabnet/>.

CAGNI, Hector Brenno da Silva et al. Hepatite B e hepatite C: epidemiologia dos casos notificados nas regiões norte e nordeste. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [S.L.], v. 23, n. 7, p. 12934, 1 ago. 2023. *Revista Eletronica Acervo Saude*. <http://dx.doi.org/10.25248/reas.e12934.2023>.

GOMES, Igor Andrade et al. Epidemiologia Da Hepatite B Via Transmissão Sexual E Relação Com Variáveis Socioeconômicas e de Assistência Primária no Nordeste, 2011 a 2020. **Revista Acadêmica de Iniciação Científica**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 1–9, 2023. Disponível em: <https://wyden.periodicoscientificos.com.br/index.php/raic/article/view/188>.

TIROLI, C. F. et al. Relação entre a Hepatite C e os determinantes sociais da saúde descritos nos estudos ecológicos. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, [S.L.], v. 24, n. 4, p. 13924, 18 abr. 2024. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.25248/reas.e13924.2024>